

Научная статья
УДК 882+82-14
DOI: 10.5281/zenodo.15771223

ПОЭТИЧЕСКИЙ СБОРНИК В. СОСНОРЫ «ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ» В КОНТЕКСТЕ ПОЗДНЕГО ТВОРЧЕСТВА АВТОРА

© 2025 *Е.В. Болнова*

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»

ORCID 0000-0003-4956-642X

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В статье рассматривается поэтический сборник В. Сосноры «Двери закрываются» как заключительная часть трехкнижия, написанного на рубеже XX–XXI вв. и включающего в себя сборники «Куда пошел? и где окно?» (1999 г.), «Флейта и прозаизмы» (2000 г.) и «Двери закрываются» (2001 г.). В качестве центральных выделяются два мотивно-образных комплекса. Во-первых, мотивы смерти, разрушения, самоубийства, Апокалипсиса. Во-вторых, мотив музыки, пения, искусства. Прослеживаются не только их присутствие в сборнике «Двери закрываются», но и связь с аналогичными или близкими мотивами в двух предшествующих сборниках. Уделяется внимание особенностям обращения автора к чужому слову, к автобиографическому мифу, к автоцитатам и автоаллюзиям. Делается вывод о тесноте идейных и семантических связей, возникающих между отдельными стихотворениями в составе циклов, на следующем уровне – между самими циклами, а также между тремя сборниками В. Сосноры, написанными на рубеже XX–XXI вв.

Ключевые слова: современная поэзия, В. Соснора, сборник «Двери закрываются», сборник «Флейта и прозаизмы», сборник «Куда пошел? и где окно?», мотив смерти, мотив музыки, позднее творчество В. Сосноры.

Для цитирования: Болнова Е.В. Поэтический сборник В. Сосноры «Двери закрываются» в контексте позднего творчества автора / Е.В. Болнова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2025. – № 4. – С. 51–67. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.15771223>

Введение. Сборник В. Сосноры «Двери закрываются», написанный в 2000–2001 гг. и опубликованный в 2001 г., является третьим сборником, вышедшим в издательстве Пушкинского фонда. История этих трех сборников примечательна. После «Мартовских ид», написанных в 1983 г., В. Соснора на протяжении 16 лет не публикует книги стихов. Молчание прерывается в 1999 г., когда выходит сборник «Куда пошел? и где окно?». В следующем, 2000 г., выходит сборник «Флейта и прозаизмы», а в 2001 г. – «Двери закрываются». После этого В. Соснора вновь замолкает на четыре года – до последнего сборника «Мотивы Феогида. Энеада», выпущенного в 2005 г. Таким образом, сборники «Куда пошел? и где окно?», «Флейта и прозаизмы» и «Двери закрываются» изданные друг за другом в одном издательстве, оформленные в единой стилистике, образуют некоторую смысловую трилогию. Можно предположить, что автор торопится опубликовать их как поэтическое завещание. Финальный в этой трилогии сборник – «Двери закрываются» – повторяет многие мотивы и образы первых двух сборников и подытоживает философские размышления о жизни и творчестве. На данный момент из четырех поздних сборников В. Сосноры объектом филологического исследования

выступали лишь «Флейта и прозаизмы» в статье Л. Зубовой [10] и «Мотивы Феогида. Энеада» в статье Е. Болновой [5].

Материалы и методы исследования. Проведенный анализ базируется в первую очередь на разновидностях описательного метода исследования: на структурно-описательном и описательно-функциональном методе. Также широко использован и сравнительно-сопоставительный метод. По мере необходимости привлекаются также психологический и биографический методы. Формальный и мифопоэтический методы используются в тех случаях, где обращение к ним позволяет расширить контекст восприятия стихотворений В. Сосноры, входящих в сборник «Двери закрываются». Данное исследование коррелирует с другими исследованиями поэтического наследия Сосноры, созданными как при его жизни [1; 2; 3; 7; 11; 12; 23], так и после смерти автора [4; 6; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22].

Основная часть. Архитектоника сборника «Двери закрываются» выглядит следующим образом: он состоит из трех циклов и одного финального стихотворения, озаглавленного «P. S.». Первый цикл «Не жди» состоит в свою очередь из 22 пронумерованных стихотворений. Следующий цикл «Золотой Нос» – из 13, третий – «999-666» – из 20, последний – «Эпилог» – включает в себя 15 стихотворных текстов. Каждое стихотворение, входящее в сборник, функционирует в рамках цикла, вступая в сложные диалогические отношения с другими текстами в рамках того же цикла, затем на следующем уровне организуются определенные смысловые отношения между циклами в рамках сборника, на этой же смысловой ступени находится отдельно стоящее финальное стихотворение «P. S.». На следующей ступени в диалогические отношения вступают сборники «Куда пошел? и где окно?», «Флейта и прозаизмы», «Двери закрываются», написанные практически без временных зазоров.

Обратимся к анализу обозначенных уровней, чтобы в финале исследования попробовать выйти на понимание общих структурных и смысловых особенностей поздних сборников В. Сосноры.

Первый цикл «Не жди», во-первых, уже в своем заглавии предполагает обращенность к определенному лицу, то есть уместно говорить о наличии адресата высказывания. Во-вторых, данное заглавие может быть рассмотрено как реминисценция из стихотворения К. Симонова «Жди меня», но антонимичная по значению. Заклинательную основу данного стихотворения отмечает И. Кукулин в статье «Легализованное заклинание в интерьере советского бидермайера: о возможных жанровых, стилистических и социокультурных истоках стихотворения К. Симонова "Жди меня"» [15]. Стихотворение К. Симонова выполняло в военные годы функцию заговора от смерти; многократно повторяемое бойцами и их родными, давало ощущение защищенности. Текст В. Сосноры начинается с полемического отказа от самой возможности подобной защищенности от смерти. Императив «не жди» усиливается за счет того, что дважды поставлен автором в сильную позицию: заглавие цикла и первое предложение в первом же входящем в него стихотворении.

Центральным мотивом цикла «Не жди» и всего сборника «Двери закрываются» является мотив смерти, реализованный в различных образах и через обращение к различным лексическим конструкциям. Во-первых, мотив смерти реализуется через образы военных, войны. Они пройдут и через другие циклы, входящие в сборник, но впервые появятся в шестом стихотворении цикла «Не жди»: «яблони вырваны из земли и говорят – бом-бом... / идут они с бритыми лбами...» [25, с. 856]. В восемнадцатом

стихотворении солдатам уподобляются ястребы: «Я ястребов глажу, – как рощу солдат / в штыках! Полегли» [25, с. 861].

Во-вторых, в целом ряде стихотворений описана смерть тех или иных существ. Так, в четвертом и пятом текстах тема смерти становится центральной:

4

Ну что ж. Я потерял в это лето и стражу – 10 сорок,
кто-то их отравил.

Это сказала мне африканская цапля из Кении, приземлясь,
а не сказала б, – при вскрытии желчь с мелкотолченым стеклом.
Я их собрал и лопатой похоронил.

5

Стой! Ты хоронишь и майских жуков. [25, с. 856]

В шестнадцатом стихотворении появляется образ распятой лягушки: «...каждая лягушка лежит распластанная на кресте...» [25, с. 860].

Убийство как фантазия лирического героя появляется в десятом стихотворении: «в жизни ж я застрелил не многих, да и тех от скук, / говорят, что сейчас 6000000000 граждан-стран, / вычеркиваем из пулемета нули и оставляю б» [25, с. 857]. Тема убийства реализуется и в шестнадцатом стихотворении: «прицел у киллера – тоже крест... / Убей убийцу – и ты станешь таким...» [25, с. 860]; а также в финальном двадцать втором:

Видя мой абрис, и убежали,
и убивали, и убивали...
но ведь не знают между огнями,
пули мне братья и огибают. [25, с. 862]

В-третьих, смерть возникает в текстах как оппозиция жизни, причем в девятом стихотворении лексема *жив* используется в значении 'пока не мертв', то есть семантика смерти превалирует даже в тех случаях, когда автор использует слова с противоположным значением: «тебе лучше б взбеситься, и не жалеть телег, / чем виться вокруг, обнюхивая дым / и доносить народу – Он жив, жив, жив!» [25, с. 857].

В-четвертых, с реализацией мотива смерти связано и понимание символического значения заглавия сборника. Словосочетание *двери закрываются* повторяется в нескольких текстах. Впервые внутри сборника оно появляется в седьмом стихотворении цикла «Не жди»: «если откроешь дверь в доме и тут же в домах – / двери закрываются» [25, с. 856]. Далее, в цикле «Золотой Нос» в двенадцатом стихотворении, а также дважды в последнем цикле «Эпилог» (в пятом и одиннадцатом стихотворениях).

Семантика смерти реализована и через использование словосочетаний и понятий, относящихся к данному семантическому кругу. В частности, несколько раз в сборнике «Двери закрываются» используется словосочетание *Книга Конца*: «И от школы читаем по каплям одну и ту же – Книгу Конца» [25, с. 857]. Можно предположить, что Книга Конца в данном сборнике антонимична Книге Мира из предыдущего сборника «Флейта и прозаизмы»: «Божественность сосущих ос / и безнадежность Книги Мира / легко рифмуется как все / дурнослагаемое...» [25, с. 833]. В третьем цикле сборника «999-666» автор вновь обращается к данному образу: «Это третья сюита из Книги Конца, / формульный опыт рисунков исчезновений секунд – / наносить на них ноту со звоном и пускать по ветрам, / Океан возьмёт» [25, с. 870–871]. В шестнадцатом стихотворении цикла «Не жди» семантика неизбежной приближающейся смерти реализована через отсылку к поверью о том, что кукушка может предсказать количество лет, которые осталось прожить спрашивающему: «кукушка поет Число – не тебе...» [25, с. 860].

В. Сосноре в период написания текстов, входящих в сборники «Куда пошел? и где окно?», «Флейта и прозаизмы» и «Двери закрываются», важны и интересны теории символического значения чисел. Об этом, в частности, пишет К. Ичин в статье «Виктор Соснора о числах» [13]. Символика цифр присутствует во всех трех сборниках. В приведенной цитате повышенной семантической нагруженностью объясняется написание слова *Число* с заглавной буквы. Подобные авторские употребления прописных букв встречались в сборнике «Флейта и прозаизмы» при обращении к словам *Огонь, Звезда, Мир, Смерть, Небо, Шар* (в значении ‘Земной шар’), *Страх, Тренет* и др. Таким образом, автор выделяет некоторые понятия или явления не как бытовые, а как бытийные, поскольку общая семантика всех трех сборников В. Сосноры конца XX – начала XXI вв. обусловлена предчувствием и художественным воплощением неминуемого конца света.

Анализ символического значения чисел организует семнадцатое стихотворение первого цикла сборника «Двери закрываются»:

Прежде резали фараонов (меня!), достигших 27,
ибо теряет 9-тка контакт между Луной, собой, и строителями
Пирамид
и каналов от Нила [25, с. 860].

В-шестых, мотив смерти реализуется и в обращении автора к темам смертельных болезней. Так, в девятом стихотворении автор упоминает бешенство («Если ж у волка слюни – это бешенство, хорошо, не убегай, / лучше поди на встречу и дай кусить, / тебе лучше б взбеситься, и не жалеть телег...» [25, с. 857]), а в шестнадцатом – чуму («Крыса, загнанная в угол, несет чуму...» [25, с. 859]).

Таким образом, в цикле «Не жди» мотив смерти является одним из центральных, реализуемых через сложно организованную систему образных и лексических переключек. Это связано с общим эсхатологическим звучанием всех поэтических сборников В. Сосноры, начиная со сборника «Куда пошел? и где окно?».

Удельный вес аллюзий и реминисценций в данном цикле значительно меньше по сравнению со сборником «Флейта и прозаизмы», о котором Л. Зубова сказала, что «это система отражений других текстов – Пушкина, Маяковского, Хлебникова, Цветаевой, Заболоцкого. Интертекстуальная насыщенность поэмы такова, что не голоса этих и других поэтов растворены в поэме Сосноры, а голос поэта Сосноры растворен в других голосах» [10, с. 489]. Несмотря на спорность данного утверждения, нельзя не согласиться с тем, что чужой текст широко представлен в сборнике «Флейта и прозаизмы». В следующем сборнике «Двери закрываются» аллюзии и реминисценции представлены не столь широко, однако тем важнее становится каждое обращение к чужому тексту. В восьмом стихотворении возникает образ Дон Кихота, героя романа Сервантеса:

Властители норм и мечтатели Мясопотамских Снов,
мне не уйти от войны с Веретеными Мельницами, приветствуя

Рок,

Ангелы Ненависти (о побратимы!), их пероскоп из ножей!
а побеждают не факты, а фантазмы, и имени им – нет.
Мечтать – это, извиняйте, – Меч и Тать,
и ничего больше, и ничего больше, и ничего больше, и – Ничьего
[25, с. 856].

Примечательно, что последние две строки данного стихотворения были использованы автором при графическом оформлении первого издания сборника «Флейта и прозаизмы» [26] и не воспроизводились при последующих переизданиях как отдельной

книгой, так и в составе сборника. Образ Дон Кихота в данном фрагменте очевидно прочитывается шире, чем отсылка к конкретным произведениям испанского автора, он вбирает в себя и все основные трактовки данного образа. Речь и о бессмысленности траты сил, и о борьбе с несуществующим противником, но необходимо также учитывать и трактовку данного образа в русской культуре: прежде всего в известной статье И. Тургенева «Гамлет и Дон-Кихот», построенной на противопоставлении данных образов по принципу альтруизма и эгоизма. Несомненно, лирический герой В. Сосноры альтруистичен, ему чужд эгоизм.

В пятнадцатом стихотворении цикла «Не жди» появляется аллюзия на пьесу М. Горького «На дне»:

Знаменит и волосом бел до плеч,
и безвестен, где сводится пафос к – «на дне»,
ничтожны и эта туннельная ночь,
и этот экранный день.
Облако рук с белым пером –
не действо... [25, с. 859]

В приведенном фрагменте речь идет скорее не о пафосе пьесы М. Горького, а о художественном методе и идейных воззрениях писателя. В предыдущем сборнике «Флейта и прозаизмы» В. Соснора полемичен при обращении к наследию М. Горького. В данном стихотворении обозначается метапозиция лирического героя через отталкивание от своего предполагаемого антипода: в творческом мире В. Сосноры таким антиподом становится М. Горький, как наиболее яркий и титулованный представитель соцреализма.

В заключительных стихотворениях цикла возникают отсылки к античной мифологии и к творчеству Э. Золя, но они носят сугубо иллюстративный характер, в частности, аллегоричен образ муз, упоминаемых в последней строке двадцать первого стихотворения. Роман Э. Золя «Чрево Парижа» возникает в контексте описания города, его характеристики: «Эти их слезки через пониже, / как моросили Чрево Парижа, / и обжигая камни на Сене, / то, что любил я больше, чем все» [25, с. 863].

В четырнадцатом стихотворении можно усмотреть не только отсылку к сказанию о граде Китеже, но и автоаллюзию на стихотворение, входящее в сборник «Всадники», «Сказание о граде Китеже». Это не единичный пример автоцитата в позднем творчестве В. Сосноры (эпиграфом к стихотворению «Як ти міг дочекатись, чи справдиться слово твоє» (орфография автора сохранена – Е.Б.) становятся строки из более раннего сборника «Всадники» – «Ты сказку, сказку про меня, / ты сказку сочини» [25, с. 675]). Первая строка данного стихотворения начинается с императива: «Не жди. Нет надежд ни на Китеж, ни на Небесный Ковш (черпак!), / ни на ремонт костей, их полировку, воскресших – нет, / это мы отдадим трубодуям и "лире" их...» [25, с. 858].

Обращение к собственным более ранним текстам соседствует в цикле «Не жди» с осмыслением В. Соснорой своей биографии. В двенадцатом стихотворении художественному переосмыслению подвергается неоднократно озвученная В. Соснорой версия о том, что его родители и дядя были цирковыми артистами:

сын птиц цирковых, летающих на трапециях под куполом и над,
плясунов на канатах, страховки – без,
бегунов, где финиша нет, а стартовый пистолет
затерян за ненужностью 40 млрд лет
тому. [25, с. 858]

Система образов цикла «Не жди» построена на взаимодействии лирического героя с миром животных и растений, обитающих в пространстве сада. У В. Сосноры был

небольшой садовый дом с участком, где он любил проводить время с весны по осень. Локальный мир пространства сада воспроизводится в данном цикле стихотворений.

Лирический герой не занимает позицию стороннего наблюдателя, он активно включен в жизнь обитателей локуса сада:

Я любил. Эту Луну, птицу Гунь и зверя Мышь,
я по ночам с ними был и патронами оберегал,
по совпаденью времени их и меня (23.00 – 01 ч.)
нож мой был быстр, если кто-то к ним крался – убить,
я и ежам выставлял в блюдах на крыльце молоко,
мелко рубил им мясо, и сад был полон ежей [25, с. 855].

Помимо ежей в цикле возникают образы ястребов и дроздов, сорок, майских жуков, щеглов, комара, муравьев, ящериц, кукушки, лягушек, бабочек, ос и т.д. Пришельцами иного мира, несущими дурные вести и представляющими опасность, являются волки, крысы, цапля из Кении. Локус конкретного сада обретает черты Эдема, миф о котором получает авторскую интерпретацию в восемнадцатом стихотворении цикла:

Я ящериц глажу, они на белых камнях
крыжовничьи. Спят – изумруд.
Я яблоко глажу, какое оно – как вино,
спит, как маятник.
Стоя.
Смыкаю щели. Моя голова не спит.
Как наковальня (ты читай, читай!).
Зубы сочатся.
Негодное племя меня родило.
Ну что ж, зоофил!..
Я ястребов глажу, – как роту солдат
в штыках! Полегли. [25, с. 861]

Единственным деревом, растущем в пространстве сада, является яблоня, в первый раз упоминаемая в шестом, процитированном ранее, стихотворении. Несмотря на отсутствие в Библии прямой номинации плода, который вкусили Адам и Ева, в околоцерковном культурном поле укоренилось представление именно о яблоке. В восемнадцатом стихотворении цикла «Не жди» яблоня уже плодоносит и лирический герой «гладит» висящее на ветке яблоко. Змея-искусителя в саду нет (змеи живут в самом человеке: «Слушай же пульс яйца и свист кишок, / это змеи в тебе завелись в животе...» [25, с. 859]), его замещают змееподобные ящерицы, которых лирический герой гладит так же, как яблоко, так же как ястребов – солдат, чья крылатость и воинственность позволяет соотнести их с ветхозаветными ангелами. В данном локальном пространстве сада лирический герой выступает как демиург, бог, однако не бог карающий и всесильный, а сострадательный. При этом история Нового завета вводится в цикл полемически: в шестнадцатом стихотворении автор соотносит Страдальца (вероятно, данный образ следует трактовать как образ, отсылающий к распятому Иисусу Христу) с иными крестообразными образами:

счастливого пути, Страдалец, свети!
не соображая, что каждая лягушка лежит распластанная на кресте,
что все птицы, комары, бабочки, осы – летят крестом,
что скрещенье шпаг и любовников – одно и то ж,
что три скрещенных крокодила Египта и есть моголеновид Д.,
что прицел у киллера – тоже крест... [25, с. 860]

Таким образом, автор снижает высокую жертвенную направленность креста как символа страдания Иисуса Христа во искупление человеческих грехов.

Если в первом цикле «Не жди» одним из центральных является мотив смерти как таковой, то в следующем цикле он трансформируется в мотив самоубийства и саморазрушения:

Барбитуратами сжигаются сны,
уши висят и шипят, у них гусиные шеи разлук... [25, с. 863]
Череп вскрываю, под крышкой извилины губ, –
магма! – и каменеет, защелкнул на крышке замок и смеюсь,
пробую на зуб циан, миндаля не горчит,
сойду со ступенек и жгу никотин.
Выйди! Возьми огнемёт и сожги
эти широты от юности, ты, краснокрыл! [25, с. 864]
Так закопай и себя. Я закопал –
шлем, символ Луны... [25, с. 864]

Однако саморазрушение оказывается несостоятельным: «Льётся меж пальцами алкоголь, да не пьётся...» [25, с. 863]; «Вышел. И кнопку нажал – нет огня...» [25, с. 864]; «Я выхожу на Луну, / не целясь, в руках гармонии нет» [25, с. 864]. Таким образом, каждое действие наталкивается на независящее от лирического героя противодействие или сопротивление самой материи.

Во втором цикле сборника «Двери закрываются» значительно активнее, чем в первом, автор использует чужое слово. При этом реализуется тот же постмодернистский принцип, что был найден в двух хронологически предшествующих сборниках («Куда пошел? и где окно?» и «Флейта и прозаизмы»). В. Соснора в качестве знаков использует имена собственные, которые в контексте стихотворения обозначают и самого человека со специфическими чертами характера и фактами биографии, и комплекс его идей, индивидуального творческого стиля, открытий, созданных произведений:

Он еще обнюхивал Данте в Равенне и кричал, что у него пахнет серой
из ушей. [25, с. 864]
Если, скажем, Дали рисует «текущие часы»,
о как умно! необыкновенно! но уж был текущий песок
у Вавилона в перевертышах-часах.
Если Лобачевский и Эйнштейн о несбыточных прямых,
а в точке пересечения – Взрыв Времян,
посмотри на досократиков (Гераклит, Парменид), –
то же и те же джентльмены удач.
Если атеизму стол есть стол,
то у Орфея пели древесина и камни – тоже ведь столы,
у Пифагора не золотое бедро [25, с. 865–866]
<...>
А святой из сиропных струй,
аленький цветочек, кормитель пичуг и львов,
Франциск Ассизский за какие кии был обожествлен,
он – первый из монахов взял патент на торговлю вином [25, с. 866]
«всё вода» (Фалес),
Но не «да» (Теэтет) [25, с. 866].

Важнейшим образом, вынесенным в заглавие цикла, является образ Золотого Носа. В качестве возможного прототипа данного образа укажем критика, искусствоведа

М.Н. Золотоносова, перу которого принадлежат книги и статьи, вызвавшие неоднозначную реакцию ученого сообщества. На официальном сайте В. Сосноры выложена единственная рецензия М.Н. Золотоносова на книгу «Дом дней»: «Вслед за кистью» (Соснора несмотря ни на что)» [9]. Рецензия в целом выдержана в благожелательных тонах.

Однако даже при наличии конкретного прототипа художественный образ несводим к нему, он обладает известной степенью обобщения, универсализации. Важнее поэтому представляется проанализировать именно тот образ, который создан в цикле В. Сосноры. Обратимся к характеристикам, данным в стихотворениях:

В юности бисер к чему? – если вокруг жемчуга,
это сейчас я мечу, и обнюхивают, и вот вам клинический
диагнóз:

критик по кличке Золотой Нос.

Он еще обнюхивал Данте в Равенне и кричал, что у него
пахнет серой

из ушей.

Уши вы уши, модели миражей! [25, с. 864]

Если атеизму стол есть стол,
то у Орфея пели древесина и камни – тоже ведь столы,
у Пифагора не золотое бедро, а Золотой Нос,
разве ж не он отшлифовывал оптику, чтоб жечь перс-флот,
делал бизнес и этот сидонец, новатор «пи»,
известное еще китайцам по «Шелковому пути».

<...>

Франциск Ассизский за какие кии был обожествлен,
он – первый из монахов взял патент на торговлю вином,
и всяк Наук работает на одну Войну,
и цель человекофилов – Золотой Нос.

(Смотри на свой –

уже золотится в неких предопределенных «веках») [25, с. 866]

Ты газель голубая как лёд
войди в ванну, возьми зеркало и карандаш
и пиши себя – на листке:

темя волосы лоб

брови веки ресницы глаза Золотой Нос

щеки скулы губы уши подбородок кадык

шею ключицы плечи локти пальцы до ногтей

и ногти ладони линии сгибы фаланг [25, с. 867–868]

Кто-то стучится в дверь – это кости стучат.

Выгляну в окно – всюду ходит Золотой Нос,

то он аист, то самка, то он туфли, то и Гоголь он,

то как откушенный член с алебардой у дверей.

Двери закрываются.

Он очень нежен, душист, умён, как венгерский стручок,

и надо же! – даже как дуэльный пистолет,

морален как шаги Командора и лукав как микроб.

То есть он вездесущ. Обонятелен. Куда б нырнуть

знает как щука. И как крысиный хвост [25, с. 869–870]

Приведенные характеристики рассредоточены по всему циклу, организуя при этом его структуру. Образ Золотого Носа близок образу критика из более раннего стихотворения В. Сосноры «Дразнилка критику» [25, с. 183–185] с той разницей, что в более позднем тексте автор отдельно отмечает делячество и лукавство критика нового времени. Если «Дразнилка критику» была адресована представителям 1960-х гг., легко разносившим неугодных авторов за любое отклонение от единой линии, то Золотой Нос – критик постсоветской эпохи 1990-х, «принюхивающийся» к авторам в поисках любых отклонений и сенсаций. За этим, однако, стоит то же желание сделать известным свое имя за счет чужого творчества, чужих добродетелей и пороков. Подобное отношение к художникам, в широком смысле этого слова, претило В. Сосноре, что следует в том числе и из его дневников.

В третьем цикле «999-666» подхватываются и развиваются мотивы и образы как первых двух циклов, так и предыдущих сборников. Так, продолжает развиваться тема войны, заявленная еще в первом цикле «Не жди». В третьем цикле она становится одной из ведущих, вокруг нее построен сюжет сразу двух стихотворений: четвертого и шестого. Война из абстрактной становится лично переживаемой автором, описанной от первого лица. Причем автор обращается к эксплуатации темы «война и дети», решая ее не в реалистическом ключе, отработанном военной прозой 1960–1980-х гг., а в гротескном варианте:

Я был сапожок, калигула, бешеный щенок,
танковые дивизии ЭСЭС шли и шли,
к бою готовятся дети-убийцы и дрессированные псы,
нам дают по бутылки горючей смеси а псам повязывают
восемь гранат,
а Армии Побед стоят и стоят.
И вот мы бежим под танки (дети и псы!),
угол стрельбы танковых пушек выше и нас не догнать
пальбой,
нас сотни и псы бросаются под гусеницы без ошибок, взрывы
там и сям,
а дети встают во весь рост и бросают в танки бутылку 1 л. –
пылают! и, ослепленные, месят юные тельца
(мне было 8–9, а вообще-то пяти-тринадцати лет) [25, с. 872].

Естественно, приведенный фрагмент стихотворения не опирается на исторические факты, на реальность, а является продолжением автобиографического мифа, создаваемого и транслируемого самим В. Соснорой. Некоторые подступы к вопросу научного изучения обозначены в статье Е.И. Зейферт «Автобиографический миф В. Сосноры: к постановке проблемы». Ученый обращается к прозаической книге «Дом дней», написанной в 1986 г. В дополнение к результатам исследования Е.И. Зейферт («Соснора создает автобиографический миф с комплексов элементов первичной художественной условности с целью творческой игры с читателем как одну из версий своей литературной личности. <...> Автобиографический миф Сосноры имеет как лирическую, так и эпическую, нарративную природу: лирика и нарратив здесь питают друг друга, насыщаясь мифом. Язык лирики необходим Сосноре для активизации мифа» [8, с. 128]) отметим, что автор биографии Л. Брик, В. Катанян, не только не принимает предложенную В. Соснорой в «Доме дней» игру с читателем, но воспринимает ее весьма резко: «Поэт Виктор Соснора, тот самый, которого очень любила ЛЮ и которому протезировала, в 1990 году опубликовал

роман «Дом дней», в котором с реально существовавшими людьми, даже не прикрытыми псевдонимами, расправился, как ему вздумалось, с легкостью мысли необыкновенной.

Среди персонажей романа присутствует и Лиля Юрьевна. Соснора часто бывал у ЛЮ, они переписывались. И он мог бы удержаться от небылиц по отношению к ней» [14, с. 252]. В приведенной цитате из книги В. Катаняна обращает на себя внимание реминисценция из пьесы Н. Гоголя «Ревизор»: в представлении автора искажения правды В. Соснорой сродни вранью Хлестакова. Можно предположить, что В. Катанян не принимает механизм мифотворчества, основанный на постмодернистской организации текста, характерный для прозы В. Сосноры данного периода и поэзии сборников, опубликованных на рубеже XX–XXI вв.

В шестом стихотворении цикла «999-666» вводится мотив сна, но не как объясняющий выдуманные военные истории, а как усложняющий общую структуру данных псевдовоспоминаний, усиленных и обостренных изменением сознания:

И вот мне снится и снится одно и то ж.
 Как бегут по смерзшемуся глинозему эн-эн тысяч детей,
 русскихпольскихеврейскихцыганскихвенгерских и пр.
 «освобожденных от фашизма стран»,
 в шинелях не по росту снятых с убитых в трофейных башмаках
 гигантских, те вылетают с ног, и бегут босиком,
 шинели слетают и бегут в одних трусах,
 вьются снега, ливни стоят столбом,
 бьют пулеметы и мины а мы бежим и бежим,
 безоружные, а следом топочут герои Побед [25, с. 873].

В данном цикле заметно усиливаются апокалиптические мотивы, являющиеся одними из важнейших во всей поздней лирике В. Сосноры. Начиная с «Куда пошел? и где окно?», данные мотивы присутствуют во всех сборниках автора. Наиболее ярко они представлены во «Флейте и прозаизмах» и «Мотивах Феогида. Энеаде». В цикле «999-666» встречаются и отсылки к тексту Ветхого Завета («Но есть иная жизнь, где нет Начал, / союз луны и глаз и вёсла сада, / где страсть новорождённая как ночь, / и с сигаретой дочери Содома» [25, с. 879]); а также к образному строю и языку Апокалипсиса («Никогда не говори: никогда, никогда, никогда. / Но всегда! Только третий петух запоёт, и встают / батальоны войны за алмазом алмаз / и идут как Духи по Шару, звеня головой, / и трубит Черный Зверь Гавриил, / полководец Трубы, / и число его звонко: 999, он – ЗВЕРЬ, / а число людомасс от Него: / 999 – полнота, / Зеркало. / Перевертыш: / 666. / Вот число людомасс: – 666; шестерня» [25, с. 877]); и упоминание вариантов конца света в результате ядерного взрыва («ищущий Ядерный Гриб, Надмирный Зонт, – вот и нашел сморчков – / ищущий боя гений, темя пробито, слёг...» [25, с. 874]).

В двенадцатом стихотворении цикла лирическим субъектом выступает ветхозаветный Бог-Отец, от первого лица ведется эпическое повествование о создании мира и людей, соотносимое по стилю и теме с Ветхим Заветом, рассказывающим о сотворении людей, об их пренебрежении заветами Бога и об их локальном истреблении. В стихотворении В. Сосноры библейский миф соотнесен с иными мифами о сотворении человека и с эволюционизмом:

Я славлю тавто, а логию – нет.
 Я пел Тому на зад 300 млн лет.
 Я видел как бились боги и титаны – болт о болт,
 и у них был слабый волосяной покров, как у людей.

Я видел как люди мутировали в обезьян,
от атомных взрывов и с жалобами бежали ко мне,
я рассудил, что мясная пища
и жарил их на гвозде,
всё поколение обезьян-мутантов истребя.
Я сделал из грязи людей и опять вдохнул им в рот кислород:
прошло 10 млрд лет, и вот они опять мутируют в обезьян.
Смотрю на этот этап с любовью (себе на уме!),
идеализм конечно ж, но зато не конец, –
гвоздь мой цел в шкатулке а огня хоть отбавляй [25, с 875–876].

В данном стихотворении нашли отражение и восточные философско-религиозные воззрения, которые не были чужды В. Сосноре в конце 1990-х-начале 2000-х гг., что отмечает Л. Зубова, обращаясь к анализу сборника «Флейта и прозаизмы» [10, с. 487–503]. Анализируя финальное стихотворение в свете взаимодействия христианской эсхатологии, буддийской религии с авторским мировидением, Л. Зубова пишет: «Таким образом, книга Сосноры, в которой флейта предстает апокалиптической трубой, не оставляет надежды ни на реинкарнацию, ни на духовное спасение какой-либо религией или поэзией» [10, с. 502].

Более пристальное рассмотрение мотивов и образов, роднящих сборник «Двери закрываются» с предшествовавшим ему «Флейта и прозаизмы», позволяет отметить помимо эсхатологических, религиозно-философских переключек, мотив музыки и пения, как сближающий. Так, в сборнике «Флейта и прозаизмы» и само заглавие, и мотивно-образная система непосредственно связаны с музыкой, пением. Неслучайно в финальном стихотворении «В ту ночь соловей не будит меня...» возникает авторский образ «трубы Тишины», восходящий к апокалиптическим трубам в Откровении Иоанна Богослова.

Мотив пения или музыкального звучания проходит и через весь сборник «Двери закрываются». Слабо представленный в первом цикле «Не жди» (в двенадцатом стихотворении возникает образ «ненастоящей» записанной музыки: «...и пластинки с надписью / "Граммфон", / и это кажется, что жестокий романс ответ...» [25, с. 858] и в двадцатом стихотворении – мотив песни: «Ах, давно одинокие песни поют повара...» [25, с. 862]), данный мотив становится более частотным в цикле «Золотой Нос» и переходит в лейтмотив в «999-666».

Так, первое стихотворение цикла «Золотой Нос» открывается риторическим вопросом:

Может ли петь сковорода? – о да!
на огне она как «Весна Священная», Голос и Дух,
но сними с огня, и тоскует, выскобленная, на крюке,
повешенная в Сарагосе, где спит Збигнев Цибульский, пан.
И так мы дойдём, что сравним сикель из крана и Океан,
обсудим, как оба, и кран и Океан – поют... [25, с. 863]

Цикл «999-666» также открывается стихотворением, разрабатывающим мотив музыки:

Это третья сюита из Книги Конца,
формульный опыт рисунков исчезновений секунд –
наносить на них ноту со звоном и пускать по ветрам,
Океан возьмёт.
И опустит ко дну глубоко-глубоко

по пяти линейкам от всех возможных ушей –
готово всё.

Там и пюпитры, и оркестр, и дирижер,
есть струнные рыбы, тарелки, виолончель,
отзвук и позывные, может быть – Луне,
м. б. луне, а м. б. и мне, –
Пузыри Земли.

.....

Не уходи, подожди, пережди уход
первозвучных гамм [25, с. 870–871].

Тема музыкального звучания различных предметов выведена в девятом стихотворении цикла «Золотой Нос»: «а на кой?.. / А на той, /
..... / что голос тела имеет некий диапазон – / от фа-диез малой октавы до си-бемоль третьей, – / не у них, у книг...» [25, с. 868]. Во втором стихотворении цикла «999-666» важными становятся образы музыкальных инструментов («Отзвенели серебряных труб веера, / эти флейты закупоренные да диктофоны лжи, / что уж там тренькать, я вены испепелил...» [25, с. 871], в седьмом В. Соснора переделывает слова известной песни из романа Р. Стивенсона «Остров сокровищ»: «– Йо-хо-хо! – / и бутылка Рима!» [25, с. 874]. В одиннадцатом стихотворении обращает на себя внимание самоопределение лирического героя через песню:

Поющий о смерти – заклиняет жизнь,
ты еще пройдешь через сто сетей,
ты еще запоешь как буйвол недоенный, – о! да и пою
уж 50 – так,
уж 50 лет, уж скоро (е. б. ж.) – 65.
Эта песнь не о себе.
так поют камни, а птицы – не так,
раковины морей – так, а дельфины – не так,
Огненная Земля – не так, и Антарктида – так.
Суммируем: автор поёт как пообанный,
он – Антимир и мутак.
Не мозговито [25, с. 875].

Таким образом, мотив пения становится одним из центральных, через который автор осмысляет сущность творчества, специфику окружающих предметов, сами художественные произведения.

Завершается цикл «999-666» возвратом к важнейшему в предыдущем цикле мотиву самоубийства, воспроизводимому теперь через сравнение с летящим кинжалом:

О бедный бредный Мир из клаузул,
мне нужен чек на выходы с судьбою,
а я лечу как вынутый кинжал,
в давным-давно покончивший с собою [25, с. 880].

Последний цикл в сборнике «Двери закрываются» продолжает закливательные мотивы, выраженные с помощью «отрицательного императива»: через использование повелительной глагольной формы в сочетании с отрицанием. Последовательно выделяются следующие такие языковые конструкции, помещаемые автором в сильную позицию начала стихотворения: «Не жди» [25, с. 855], «Не тоскуй» [25, с. 856], «Не ищи» [25, с. 858], «Не жди» [25, с. 858], «Не верь» [25, с. 866], «Не называй» [25, с. 877] (единственный случай, когда данная конструкция стоит не в начале стихотворения, но

после отточий), «Не упускай» [25, с. 878], «Не называй» [25, с. 881]. Использование «отрицательных императивов» усиливает трагедийность и эсхатологическую направленность всего сборника «Двери закрываются». Дважды повторенные конструкции «Не жди» и «Не называй» обозначают отсутствие как таковое в художественном мире В. Сосноры данного периода категории надежды, в том числе связанной с силой искусства слова. В цикле «Эпилог» реализуется то, что можно обозначить, как «антизаклятие» или «заклятие молчанием»: «Сказанное громко отодвигает тебя в небытие» [25, с. 881], таким образом, проговоренное слово не только не сохраняет автора, но, напротив, приближает его к смерти.

Мотив смерти, как уже отмечалось, сквозной для большинства циклов, образующих сборник «Двери закрываются», в «Эпилоге» достигает кульминации:

обходя попеременно то жизнь, то смерть,
и в конце концов – конца нет.

В этой книге даже имен – ни одного,
даже тоски, столь излюбленный метод туманов – не черчу [25, с. 882].
Чашку беру за ручку и зачерпнул из пруда лягушачьей икры, –
мертвая! Цапле не будет урожая лягух [25, с. 883].

На пружинах перегибы,
открывается кровать,
спи, дитя мое, погибель,
метастазное тавро!

.....

Ах, лунный всадник за мной скакал! [25, с. 884]

В последнем отрывке образ лунного всадника напрямую восходит к образам белых лошадей в художественном мире В. Сосноры: в его поэзии выделяется два типа образов лошадей, связанных с символикой цвета: белые лошади, символизирующие смерть и общее разрушение мироздания (в Апокалипсисе Иоанна Богослова перечислены образы четырех коней: белый, рыжий, вороной и бледный – в русском переводе. Прямо последний конь Апокалипсиса называется в третьем стихотворении цикла «У озера у пруда» с жанровым подзаголовком «плач в пяти пейзажах»: «Морей касаясь колесом, Конь Блед мой, с гривой корабли!...» [25, с. 642]); и красные лошади, связанные с символикой жизни и любви.

Мотив смерти напрямую ассоциирован прошлым, старостью, усталостью от жизни, истощенностью эмоций, впечатлений, которые варьируются в целом ряде стихотворений, взаимно дополняя и усиливая друг друга:

О как ранят старые предметы,
керамические их монеты,
свечка Фарадея, клавишин,
поколенья клавиш из кости
слоновой... [25, с. 881].

О сколько лет прошло с тех зим
и съедено камней.

русалок бюст и женщин низ –
тела давно минувших дней...

Мне скучно, негус! [25, с. 881].

Ну налетай на телегу, я двух жен любил и убил (в стогу!)
и устал я, соломенный, в белых кудрях,
а для чего же пишет писец? –

у веских признаний аргументов – нет [25, с. 883].

В тринадцатом стихотворении цикла автор обращается к астрологическому образному и понятийному ряду, говоря о конце Эры Рыб. И хотя в астрологии смена эпох не соотнесена с эсхатологией напрямую, напротив, следующая Эпоха Водолея описывается как более благополучная, в поэтическом мире В. Сосноры данная смена эпох приобретает черты Апокалипсиса, поддерживаясь проанализированными ранее мотивами смерти, прошлого; образами, подчерпнутыми из библейской эсхатологии:

О спите усталые Силы,
я вам не подвластен,
и это я виноват за тучи чаек,
что били саблями Эру Рыб.
Рыбы уйдут в одиночку, в заплыв, как будто вдвоем уходят,
и мой боевой жест неоспорим,
я ничего, а диаспоры устали.
В теле гвоздей есть зазубрины. –
Мои заветы новым богам,
это и есть конец
белого безмолвия, тренинг смерти? –
как ноздри кабана со множеством колец! [25, с. 884]

Первая строка завершающего весь сборник стихотворения «P. S.» повторяет первую строку в цикле «999-666»: «Это третья сюита из Книги конца» [25, с. 885] с единственной разницей в использовании заглавных букв (в первом варианте оба слова, образующие название книги, были написаны с использованием прописных букв: *Книги Конца*). В заключительном стихотворении автор отказывается от соотнесения своего творчества с искусством людей, очевидно смещая акцент в сторону природного мира: «пятнистый полоз, черный уж и бичевидная змея, / певчий ястреб живущий на юге Африки, и он поет так: / кэк-кэк-кэк или же кик-кик-кик, / довольно хорошая песенка – для заик...» [25, с. 885]. В данном фрагменте ощутимы отсылки к заклинательной поэзии футуристов, прежде всего, Хлебникова. Финальная строка закольцовывает композицию стихотворения, возвращая к первой: «четвертой не будет...» [25, с. 885], сигнализируя об исчерпанности не только поэтического пути самого автора (как мы знаем, в 2005 г. В. Соснора опубликовал сборник «Мотивы Феогнида. Энеада»), но и об исчерпанности искусства, истории мира как таковой.

Заключение. Сборник «Двери закрываются» мыслится автором как финальный в триединстве сборников рубежа XX–XXI вв. Оставляя поэтическое завещание, В. Соснора соотносит завершение своего творческого пути с тектоническим сдвигом мироздания, в предощущении которого находился мир на пороге третьего тысячелетия.

Полное понимание отдельных стихотворений, входящих в сборники, возможно не только при соотнесении их с соседними текстами, что характерно для большей части творческого наследия В. Сосноры, но и при осмыслении их места в составе цикла, сборника, трехкнижия («Куда пошел? и где окно?», «Флейта и прозаизмы», «Двери закрываются»). Основой всех трех сборников становится мотив смерти, исчерпанности жизни, реализуемый на материале Библии, восточной философии, астрологии и нумерологии, а также широком культурном материале.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Арьев А.Ю. Арфография: О прозе Виктора Сосноры, опубликованной и неопубликованной / А.Ю. Арьев // Согласие. – 1993. – № 3. – С. 112–117.

2. Арьев А.Ю. Ничей современник: (Виктор Соснора: случай самовоскрешения) / А.Ю. Арьев // Вопросы литературы. – 2001. – Вып. 3. – С. 14–30.
3. Арьев А.Ю. Дон Соснора де Сааведра (Поэтический мир Виктора Сосноры) / А.Ю. Арьев // Петербургская поэзия в лицах: очерки. – М. : Новое литературное обозрение, 2011. – С. 96–113.
4. Балашов-Ескин К.М. Поэтический стиль В.А. Сосноры: художественно-речевая образность. [Текст]: дис. ... канд. фил. наук: 10.01.01: защищена 31.01.22 / К.М. Балашов-Ескин. – М., 2022. – 219 с.
5. Болнова Е.В. Рецепция античного наследия в сборнике В. Сосноры «Мотивы Феогида. Энеада» / Е.В. Болнова // Палимпсест. Литературоведческий журнал. – 2021. – №2 (10). – С. 37–53.
6. Болнова Е.В. Творческая история цикла «Уходят женщины» из сборника «Куда пошел? и где окно?» В.А. Сосноры / Е.В. Болнова // Вестник гуманитарного образования. – 2024. – № 3 (35). – С. 165–171.
7. Гордин Я.А. Литературные варианты исторических событий – что это такое? / Я.А. Гордин // Соснора В. Властители и судьбы: Литературные варианты исторических событий. – Л. : Советский писатель, 1986. – С. 3–7.
8. Зейферт Е.И. Автобиографический миф Виктора Сосноры: к постановке проблемы / Е.И. Зейферт // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Гуманитарные науки. – 2023. – №13 (881). – С. 123–130.
9. Золотоносов М. «Вслед за кистью» (Соснора несмотря ни на что) [Электронный ресурс] / М. Золотоносов // Час пик. – 1990. – № 38. – 12 ноября. – Режим доступа: http://sosnora.ru/pressa/vsled_za_kistiuyu_zolotonosov_o_sosnore.jpg (дата обращения: 10.04.2025)
10. Зубова Л.В. Подобия в книге Виктора Сосноры «Флейта и прозаизмы» / Л.В. Зубова // Восемь великих. Российский государственный гуманитарный университет. – М. : РГГУ, 2022. – С. 487–502.
11. Зубова Л.В. Древнерусский язык в поэтическом отражении: Виктор Соснора / Л.В. Зубова // Теоретические проблемы языкознания. – СПб. : Изд-ва СПбГУ, 2004. – С. 596–606.
12. Зубова Л.В. Языки современной поэзии / Л.В. Зубова. – М. : Новое литературное обозрение, 2010. – 384 с.
13. Ичин К. Виктор Соснора о числах / К. Ичин // Восемь великих. Российский государственный гуманитарный университет. – М. : РГГУ, 2022. – С. 503–511.
14. Катанян В.В. Лиля Брик. Жизнь / В.В. Катанян. – М. : Захаров, 2002. – 322 с.
15. Кукулин И. Легализованное заклинание в интерьере советского бидермайера: о возможных жанровых, стилистических и социокультурных истоках стихотворения К. Симонова «Жди меня» [Электронный ресурс] / И. Кукулин. – Режим доступа: <https://stg.urokiistorii.nppsatek.com/articles/i-kukulin-legalizovannoe-zaklinanie> (дата обращения: 10.04.2025)
16. Ковалева Т.И. Поднятый «бубен»: Древняя Русь и авангард в стихотворении В. Сосноры «Пир Владимира» (1959) / Т.И. Ковалева, И.Е. Лощилов // Герменевтика древнерусской литературы. – 2024. – № 23. – С. 613–632.
17. Ковалева Т.И. «Мстислава древний поединок...»: рассказ «Повести временных лет» в стихотворении В. Сосноры «Бой Мстислава с Редедей» (1959) / Т.И. Ковалева, И.Е. Лощилов // Сибирский филологический журнал. – 2023. – № 2. – С. 166–179.
18. Лощилов И.Е. О стихотворении Виктора Сосноры «Трое»: Замечания к разбору / И.Е. Лощилов // Во власти культуры и текста: сборник научных трудов к юбилею доктора филологических наук, профессора Галины Петровны Козубовской. – Барнаул: АлтГПУ, 2021. – С. 378–388.
19. Лощилов И.Е. Поэзия и дидактика: о стихотворении Виктора Сосноры «Тоска по родине» / И.Е. Лощилов // Сибирский филологический журнал. – 2022. – № 1. – С. 101–112.
20. Лощилов И.Е. К разбору стихотворения Виктора Сосноры «Разлука звериного лая со страхом совиным...» (1966) / И.Е. Лощилов // Критика и семиотика. – 2022. – № 1. – С. 366–379.
21. Лощилов И.Е. Асеев о Сосноре – Соснора об Асееве: к эдиционной истории книги «Январский ливень: Стихи» (1962) / И.Е. Лощилов, Т.В. Соснора // Восемь великих. Российский государственный гуманитарный университет. – М. : РГГУ, 2022. – С. 551–560.
22. Лощилов И.Е. Сибирские поэтические турне Виктора Сосноры (1960-е гг.) / И.Е. Лощилов, Т.В. Соснора // Литературный факт. – 2022. – № 2 (24). – С. 104–131.
23. Новиков В.И. Против течения / В.И. Новиков // Литературное обозрение. – 1979. – № 1. – С. 41–44.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

24. Соснора В. Двери закрываются / В. Соснора. – СПб. : Пушкинский фонд, 2001. – 48 с.
25. Соснора В. Стихотворения / В. Соснора. – СПб. : Союз писателей Санкт-Петербурга; М.: «Пальмира», 2018. – 910 с.
26. Соснора В.А. Флейта и прозаизмы / В. Соснора. – СПб. : Пушкинский фонд, 2000. – 56 с.

REFERENCES

1. Ar'ev A.Iu. (1993). Arfografiia: O proze Viktora Sosnory, opublikovannoi i neopublikovannoi [About Victor Sosnora's prose, published and unpublished]. Soglasie. Moscow, № 3, 112–117 (In Russian).
2. Ar'ev A.Iu. (2001). Nichei sovremennik: (Viktor Sosnora: sluchai samovoskresheniia) [Nobody's Contemporary: (Victor Sosnora: a case of self-resurrection)]. Voprosy literatury [Literature questions]. Moscow. Vol. 3, 14–30 (In Russian).
3. Ar'ev A.Iu. (2011). Don Sosnora de Saavedra (Poeticheskii mir Viktora Sosnory) [Don Sosnora de Saavedra (The Poetic World of Victor Sosnora)]. Peterburgskaia poeziia v litsakh: ocherki [Petersburg poetry in faces: essays]. Moscow, Novoe literaturnoe obozrenie Publ. [New Literary Review], 96–113 (In Russian).
4. Balashov-Eskin K.M. (2022). Poeticheskii stil' V.A. Sosnory: khudozhestvenno-rechevaya obraznost' [The poetic style of V.A. Sosnora: artistic and speech imagery]. Moscow, 219 s. (In Russian).
5. Bolnova E.V. (2021). Recepciya antichnogo naslediya v sbornike V. Sosnory` «Motivy` Feognida. E`neada» [Reception of the ancient heritage in V. Sosnora's collection "The Motives of Theognides. The Aeneid"]. Palimpsest. Literaturovedcheskij zhurnal [Palimpsest. Literary magazine]. №2 (10), 37–53 (In Russian).
6. Bolnova E.V. (2024). Tvorcheskaya istoriya tsikla "Ukhodyat zhenshchiny" iz sbornika "Kuda poshel? i gde okno?" V.A. Sosnory [The creative history of the cycle "Women leave" from the collection "Where did you go? and where is the window?" by V.A.Sosnora]. Vestnik gumanitarnogo obrazovaniya [Bulletin of Humanitarian Education]. № 3 (35). 165–171 (In Russian).
7. Gordin Ia. (1986). Literaturnye varianty istoricheskikh sobytii – chto eto takoe? [Literary versions of historical events – what is it]. Sosnora V.A. Vlastiteli i sud'by [Lords and Destinies]. Leningrad: Sovetskii pisatel'. 3–7 (In Russian).
8. Zejfert E.I. (2023). Avtobiograficheskij mif Viktora Sosnory`: k postanovke problemy` [Victor Sosnora's Autobiographical Myth: towards a Problem Statement]. Vestnik moskovskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta. Gumanitarny`e nauki [Bulletin of the Moscow State Linguistic University. Humanities]. №13 (881). 123–130 (In Russian).
9. Zolotonosov M. (1990). «Vsled za kist'yu» (Sosnora nesmotrya ni na chto) [Following the brush (Sosnora no matter what)]. Chas pik [Rush hour]. №38. 12 november. Retrieved from: http://sosnora.ru/pressa/vsled_za_kisti_u_zolotonosov_o_sosnore.jpg (In Russian).
10. Zubova L.V. (2022). Podobiya v knige Viktora Sosnory` «Flejta i prozaizmy» [Similarities in Victor Sosnora's book "Flute and Prose"]. Vosem' velikikh [The Eight Great Ones]. Moscow, RGGU Publ. 487–502 (In Russian).
11. Zubova L.V. (2004). Drevnerusskii iazyk v poeticheskom otrazhenii: Viktor Sosnora [The Old Russian language in poetic reflection: Victor Sosnora]. Teoreticheskie problemy iazykoznaniiia [Theoretical problems of linguistics]. Saint Petersburg: SPbGU Publ. 596–606 (In Russian)
12. Zubova L.V. (2010). Iazyki sovremennoi poezii [Languages of modern poetry]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie Publ. (In Russian).
13. Ichin K. (2022). Viktor Sosnora o chislax [Victor Sosnora on numbers]. Vosem' velikikh [The Eight Great Ones]. Moscow, RGGU Publ. 503–511 (In Russian).
14. Katanyan V.V. (2002). Lilya Brik. Zhizn` [Lilya Brik. Life]. Moscow, Zaxarov (In Russian).
15. Kukulin I. (2014). Legalizovannoe zaklinanie v inter`ere sovetского бидермайера: o vozmozhny`x zhanrovy`x, stilisticheskix i sociokul`turny`x istokax stixotvoreniya K. Simonova «Zhdi menya» [A Legalized spell in the interior of the Soviet Biedermeier: on the possible genre, stylistic and socio-cultural origins of K. Simonov's poem "Wait for Me"] Retrieved from: <https://stg.urokiistorii.nppsatek.com/articles/i-kukulin-legalizovannoe-zaklinanie> (In Russian).
16. Kovaleva T.I., Loshchilov I.E. (2024). Podnyatyi "buben": Drevnyaya Rus' i avangard v stikhotvorenii V. Sosnory "Pir Vladimira" (1959) [Raised Tambourine: Ancient Russia and the Avant-garde in V. Sosnora's poem "Vladimir's Feast" (1959)]. Germenevtika drevnerusskoi literatury [Hermeneutics of Ancient Russian literature]. № 23. 613–632 (In Russian).
17. Kovaleva T.I., Loshchilov I.E. (2023) "Mstislava drevnii poedinok...": rasskaz "Povesti vremennykh let" v stikhotvorenii V. Sosnory "Boi Mstislava s Rededei" (1959) ["Mstislav's ancient duel...": the story "Tales of Bygone Years" in V. Sosnora's poem "Mstislav's Battle with Rededei" (1959)]. Sibirskii filologicheskii zhurnal [Siberian Philological Journal]. № 2. 166–179 (In Russian).
18. Loshchilov I.E. (2021) O stikhotvorenii Viktora Sosnory «Troie»: Zamechaniia k razboru [About Victor Sosnora's poem "Three": Notes for analysis]. Vo vlasti kul'tury i teksta [At the mercy of culture and text]. Barnaul, AltGPU Publ. 378–388 (In Russian).
19. Loshchilov I.E. (2022). Poeziia i didaktika: o stikhotvorenii Viktora Sosnory «Toska po rodine» [Poetry and didactics: about Victor Sosnora's poem "Homesickness"]. Sibirskii filologicheskii zhurnal [Siberian Philological Journal]. № 1. 101–112 (In Russian).

20. Loshchilov I.E. (2022). K razboru stikhovtoreniia Viktora Sosnory «Razluka zverinogo laia so strakhom sovinym...» (1966) [To the analysis of Victor Sosnora's poem "The separation of animal barking with the fear of an owl ..." (1966)] *Kritika i semiotika* [Criticism and semiotics]. № 1. 366–379 (In Russian).

21. Loshchilov I.E., Sosnora T.V. (2022). Aseev o Sosnora – Sosnora ob Aseeve: k editsionnoi istorii knigi «Janvarskii liven': Stikhi» (1962) [Aseev about Sosnora – Sosnora about Aseev: to the traditional history of the book "January Downpour: Poems" (1962)]. *Vosem' velikikh* [The Eight Great Ones]. Moscow, RGGU Publ. 551–560 (In Russian).

22. Loshchilov I.E., Sosnora T.V. (2022). Sibirskie poeticheskie turne Viktora Sosnory (1960-e gg.) [Victor Sosnora's Siberian Poetry Tours (1960s)]. *Literaturnyi fakt* [A literary fact]. № 2 (24). 104–131 (In Russian).

23. Novikov V.I. (1979). Protiv techeniia [Against the current]. *Literaturnoe obozrenie* [Literary review]. Moscow. № 1. 41–44 (In Russian).

Поступила в редакцию 13.05.2025 г.

POETRY COLLECTION "THE DOORS ARE CLOSING" BY V. SOSNORA AS PIECE OF AUTHOR'S LATE WORK

E.V. Bolnova

The article examines poetry collection "The Doors are closing" by V. Sosnora's as the final part of the three books, written at the turn of the XX–XXI centuries and including the collections "Where did you go? And where is the Window?" (1999), "Flute and Prose" (2000) and "The Doors are closing" (2001). Two motif-shaped complexes stand out as the central ones? Among them are the motives of death, destruction, suicide, and the Apocalyps and the motive of music, singing, and art. They can be traced in the collection "The doors are closing". Their connection with the similar motifs in the two previous collections can be observed, too. The attention is paid to the peculiarities of the author's appeal to someone else's word, to an autobiographical myth, to auto-citations and auto-allusions. The conclusion is drawn about close ideological and semantic connections between the individual poems within the cycles, between the cycles themselves, and between the three collections by V. Sosnora, written at the turn of the XX–XXI centuries.

Key words: modern poetry, V. Sosnora, collection "The doors are closing", collection "Flute and prose", collection "Where did you go? And where is the window?", motif of death, motif of music, later work of V. Sosnora

Болнова Екатерина Владимировна.

Кандидат филологических наук, доцент.

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород, Российская Федерация.

Доцент кафедры русской литературы Института филологии и журналистики.

ORCID: 0000-0003-4956-642X.

E-mail: eka332@yandex.ru.

Bolnova Ekaterina Vladimirovna.

Candidate of Philology, Associate Professor.

Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod,

Russian Federation, Nizhnij Novgorod.

Associate Professor at Department of Russian literature.

ORCID: 0000-0003-4956-642X.

E-mail: eka332@yandex.ru.